

MAXSUS TA'LIM IXTIYOJLARINI ANIQLASHNING PSIXODIAGNOSTIK USULLARI

Axmadaliyeva Mashxuraxon Jorabek qizi

Masofaviy ta'lim Psixologiya 25-06 talabasi

Kokand Universiteti Andijon filiali

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injineriingi va raqamli texnologiyalar” Kafedraasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17396606>

Annotatsiya: Ushbu tezisda maxsus ta'lim ixtiyolarini aniqlashning psixodiagnostik usullarida, Psixologiya insonning ruhiyatini o'rganuvchi nazariy fan bo'lib qolmay, balki hozirgi kunda turli xil sohalarda keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy fan hamdir. Insonni har tomonlama o'rganish, ya'ni odamlar o'rtasidagi individual farqlarni aniqlash ta'lim-tarbiya va mehnat faoliyati samaradorligini belgilashdir.

Kalit so'zlar: Maxsus ta'lim, psixodiagnostika, ta'lim-tarbiya, metodikalar, nazariy bilimlar.

Psixodiagnostika metodlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanuvchi psixologiyaning, yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, amaliy psixologiyaning asosiy va eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan psixodiagnostika fani va uning asoslarini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Psixodiagnostika fani predmeti ta'rifiga turli yondoshuvlarni uchratish mumkin. Ularning ba'zilarini keltirib o'tamiz. Rus psixologlari A.A.Bodalev va B.B.Stolin psixodiagnostika fani predmetiga quyidagi ta'rifni beradilar: Psixodiagnostika - shaxs individual-psixologik xususiyatlarini o'lchash va aniqlash metodlarini ishlab chiquvchi psixologiya fani sohasi. Psixolog Gurevich K.M. fikriga ko'ra, psixodiagnostika — insonlami psixologik va psixofiziologik belgilariga ko'ra tasniflash hamda farqlash metodlari haqidagi fan R.S.Nemovning ta'kidlashicha, psixodiagnostika - bu maxsus bilimlarning shunday sohasiki, u individ yoki guruh tomonidan erishilgan psixologik rivojlanish darajasi hamda psixik holat, xususiyatlarini aniq baholashning nazariyasi, metodologiya va metodlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Psixologiya fanining har bir tarmog'ining o'ziga xos yuzaga kelish va rivojlanish tarixi mavjud. Psixologik diagnostikaning psixologiya fanidan ajralib chiqish sanasi XIX asr oxiri XX asr boshlariga to'g'ri kelib, bunga asosiy sabab amaliyot talablari bo'lgan. Psixodiagnostikaning yuzaga kelishi psixologiyadagi bir qator yo'nalishlarning rivojlanishi asosida amalga oshadi va tayyorlandi. Psixodiagnostika fani yuzaga kelishining birinchi manbai eksperimental psixologiya hisoblanadi. Psixodiagnostik metodikalar asosini eksperiment metodi tashkil etganligi sababli ham ularni ishlab chiqish psixodiagnostikaning vazifalaridan biridir. Aynan shu ma'noda psixodiagnostika “eksperimental psixologiya” asosida yuzaga keldi deb aytish mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasasi, umum ta'lim maktablaridagi o'quv-tarbiya jarayoni bolalarning qobiliyati va layoqatlarini har tomonlama rivojlantirishga, ular shaxsini shakllantirishga qaratilgan. Pedagogik jarayonning mahsuldorligi pedagogning o'z o'quvchilarini yaxshi bilishiga, ta'lim va tarbiyaning xilma-xil metodlarini qo'llashiga bog'liq. Albatta, pedagogika fan sifatida tarbiyachiga pedagogik psixologiya sohasidagi tayyor «retseptlar»ni bera olmaydi. Bunday ko'nikmalar bolalar bilan bevosita muloqot jarayonida, ular xulq-atvorining motivlarini, hissiy-shaxsiy xususiyatlarini tahlil qilish mobaynida egallanadi. Bu haqida mashhur rus pedagogi K.D.Ushinskiv quyidagicha yozgan edi: «Biz unday yoki bunday qiling deb tushuncha bermaymiz. Biz ularga: Siz boshqarmoqchi bo'lgan psixik

hodisalarning qonuniyatlarini o'rganing va ularga mos ravishda harakat qiling deymiz». Lekin tarbiyachilar bolalar psixologiyasi bo'yicha bilimlarni juda kam qo'llaydilar, asosan o'quvchilar o'zlashtirmaganlarida, taraqqiyotdan chetlashish yoxud buzilishlar sodir bo'lgandagina foydalanishga harakat qiladilar. Bolalarning bunday holatlari chegara holatlari sifatida, psixik taraqqiyot kamchiligi o'laroq shaxs aktsentuatsiyasining turli ko'rinishi sifatida tasniflanishi mumkin. Ularni aniqlash uchun bolalar psixologiyasi, klinik patopsixologiya va psixiatriya kabi sohalardagi bilimlar talab qilinadi. Bundan tashqari tarbiyachi bolalar psixologiyasining akseleratsiya (tez yetilish), pedagogik qarovsizlik kabi muammolarini hal qilishiga to'g'ri keladi.

Kichik yoshdagi bolalarni psixodiagnostik tekshiruv yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiyaning sohasi hisoblanadi. Olingan natijalar yordamchi xarakterga ega bo'lib, pedagog tomonidan bola psixik taraqqiyoti xususiyatlarini aniqlashda qo'llaniladi. Bunda ta'lim va tarbiya dasturi, turli hayotiy sharoitlarda (faoliyatda, muloqotda va boshqalarda) shaxs xulq-atvori xarakteristikalarini tuzishda hisobga olinadi. Eksperimental tadqiqotdan olingan natijalar oilada, bog'chada, maktab va boshqa jamoat joylarida individual va guruh tarbiyaviy-pedagogik tadbirlar sxemasi tuzishda foydalanilishi mumkin. O'qituvchi o'z ishida doimo bolalar psixofiziologik masalalari bilan to'qnashadi. Uni vaqtinchalik natijalargina emas (masalan, chorakning oxiriga kelib o'quvchilarning o'zlashtirishi kabi), balki u yoki bu jismoniy va ruhiy sifatlarning rivojlanish istiqbollari aytib beradigan natijalar qiziqtiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinflarda psixodiagnostik tadqiqotlar quyidagi vazifalarni hal qiladi: Diagnostika uchun zarur ma'lumotlarni olish. Bunda bola psixik holati va shaxsi xususiyatlarining ba'zi belgilarining ko'rinishini o'rganish maqsadida tadqiqot olib boriladi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlar yordamchi xarakterga ega bo'lib, bola xulq-atvorining haqiqiy xususiyatlari. uning psixik funksiyalari taraqqiyot darajasi bilan taqqoslashda namoyon bo'ladi. Masalan: darsda bola diqqatining barqaror emasligi, diqqatini bir joyga to'plashga qiynalishi, aqliy ish qobiliyatining pastligi, tez chalg'ishi va boshqalar bilan ajralib turadi. Lekin xulq-atvorning ko'rsatilgan belgilari bola xulq-atvori ehtiyojlari va motivlari ierarxiyasining (bosqichma-bosqich) o'zgarishi natijasi bo'lishi mumkin. Bunda o'qituvchi shaxs nonormal holati ko'rinishlaridan biriga miya yetishmovchiligining funksional belgilariga duch keladi. Aqliy zaiflik darajasini yoki boshdan kechirgan kasallik tufayli psixik kamchiliklarini aniqlashga qaratilgan psixodiagnostik tadqiqotlar - maxsus yordamchi maktabda o'qishi haqida masala hal bolayotganida tibbiy pedagogik hayot (komissiya) yordamidan foydalanish mumkin. Bolalarda paydo bo'lgan yetarlicha o'rganilmagan yangi psixik holatlarni tahlil qilish uchun ilmiy maqsadda psixologik tadqiqot o'tkazish. Vazifa bunday qo'yilganda tadqiqotchini qiziqtirgan masala bo'yicha katta guruhlarda tadqiqotlar o'tkaziladi. Bu yerda olingan natijalarning statistik ishonchliligi muhim ahamiyat kasb etadi. Maxsus ta'lim aqliy, jismoniy tashqi ko'rinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta'lim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga ko'ra belgilanadi. Maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Ta'lim tizimi shunday bo'lishi kerakki deb yozadi L.S.Vigotskiy fikricha nuqsonli bolani tarbiyalashning vazifasi boladagi nuqsonlarni kompensatsiya qilish va uning integratsiyasini ta'minlash deb hisoblaydi va buning uchun shunday ta'lim tizimini yaratish kerakki maxsus yordamga muhtoj bola o'qish jarayonida har tomonlama rivojlansin. Ya'niy L.S.Vigotskiy umumiy va maxsus ta'limni uyg'unlashtiradigan

ta'lim tizimi tashkil etish maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim tizimida o'qitishni e'tirof etgan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir bola ta'lim olishlari kerak. Bugungi kunda psixologiya bir qancha yo'llar orqali insonlarning amaliy faoliyatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday yo'lardan biri - aholining turli qatlamlariga psixologik yordam ko'rsatishdir. Maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan psixolog ota-onalarga bola tarbiyasida, oila a'zolari oilaviy inqiroz holatida, bolalarga shaxs normal rivojlanishi buzilganda, o'spirinlarga kasb tanlashda, rahbarlarga muloqot uslublarini shakllantirishda psixologik yordam ko'rsatish, psixologik maslahat berishga qobil bo'la olishi zarur. Maxsus ta'limda o'qiydigan bolalar ham sog'lom bolalar kabi o'qiy oladi faqat ularga ozgina mehr, e'tibor kerak bo'ladi, ulardan ham yaxshi kasb egalari chiqadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 13.10.2020 yildagi «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4860-son qarori
2. S.X. JALILOVA, N.A. G'AYIBOVA "UMUMIY PSIXODIAGNOSTIKA" «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent- 2018
3. Z.T.Nishonova, Z.Qurbonova, S.Abdiyeva. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. O'quv qo'llanma. T.: "Tafakkur bo'stoni" —2011.
4. R.Y.Toshimov, E.G'.G'oziyev. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. O'quv qo'llanma. T.: TDPU -2004.